

AL-BERUNIY
INTERNATIONAL SCHOOL

“МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЗАМОН”

Республика илмий-методик
конференцияси

“НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ВРЕМЯ”

Республиканская научно-методическая
конференция

“NATIONAL UPBRINGING AND TIME”

Republican Scientific and methodical
Conference

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ХАЛҚ ТАЪЛИМИ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ШАҲАР ХАЛҚ ТАЪЛИМИ БОШ БОШҚАРМАСИ
АЛ-БЕРУНИЙ ХАЛҚАРО МАКТАБИ**

“МИЛЛИЙ ТАРБИЯ ВА ЗАМОН”
Республика илмий-методик конференцияси

“НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ И ВРЕМЯ”
Республиканская научно-методическая конференция

“NATIONAL UPBRINGING AND TIME”
Republican Scientific and methodical Conference

**материаллари тўплами
14 май 2022 йил**

ТОШКЕНТ – 2022

социальной поддержки и дают положительную переоценку проблемной ситуации, в отличие от мальчиков. Возможно подобное распределение результатов имеет взаимосвязь с гендерным воспитанием, принятым в нашем обществе. Мальчики по своему воспитанию более сдержаны в эмоциональном плане. Их с самого детства учат не показывать свои чувства. Когда маленький мальчик плачет, то ему говорят: «Не плачь! Ты же мужчина». Девочек же в такой ситуации не ругают за проявленные чувства. Девочкам с детства больше прививают терпение и уважительное отношение к окружающим, а мальчиков воспитывают, как будущего главу семейства.

Родители подростков знают, что этот возраст – время таких непредсказуемых перемен и срывов, когда подросток может выглядеть то совсем как ребенок, то, как взрослый, может быть то ласковым, то сердитым, то рассудительным, то абсолютно неразумным и вновь рассудительным, и все это – на протяжении одного дня или даже часа [4]. Принципы воспитания в подростковом возрасте должны строиться на взаимодоверии между детьми и родителями, но также важно заметить, что контроль со стороны родителей является необходимой частью воспитания. Он служит для того, чтобы ещё не научившиеся контролировать своё поведение, чувства и эмоции дети могли быть защищены от сложных проблем. Способность контролировать подростком своё поведение является неким индикатором, показания его взрослости. Стоит доверять детям и объяснять им, почему надо поступать так, а не иначе. Объяснение помогает подростку лучше понять ситуацию и наиболее конструктивно решить сложившуюся проблему. Задача взрослых, которые окружают ребёнка, в частности это могут быть родители, родные или педагоги, помочь справиться со сложной ситуацией. Выйти из нее, но не просто так, а постепенно учась. Всем известно, что дети подражают взрослым, берут с них пример, как вести себя в той или иной ситуации - этот фактор может сильно повлиять на развитие копинга у детей, видя, что его мать или отец поступают так, ребёнок учится у них и принимает это как нормальное поведение. К сожалению, это не всегда так. Очень важно, чтобы ребёнок научился благополучно справляться с проблемами, это помогает хорошо адаптироваться в обществе и влияет на состояние ребёнка в целом. Сейчас идёт активное внедрение психологической помощи в школы. Стоит сказать, что правильное семейное воспитание

и знания по психологии могут помочь ребёнку научиться справляться с тяжёлыми жизненными ситуациями в будущем.

Литература

1.Белинская Е.П. Совладание как социально-психологическая проблема // Психологические исследования (электронное издание). 2009., №2.

2.Крайг Г., Бокум Д. Психология развития. - 9-е изд. - СПб.: Питер, 2005.

3.Крюкова Т.Л. Психология совладающего поведения. Кострома, КГУ. 2004.

4.Кэмпбелл Р. Как любить своего подростка. Санкт-Петербург. Издательство “Мирт”, 1998.

5.Нартова-Бочавер С.К. «Coping behavior» в системе понятий психологии личности.// Психологический журнал, Т. 18,№ 5, 1997. С. 20-30.

ШАХСДА ДИНИЙ БАҒРИКЕНГЛИК ШАКЛЛАНИШИДА ОИЛАВИЙ ТАРБИЯНИНГ АҲАМИЯТИ

*Холматов Мансур Абдирахим ўгли
Ўзбекистон халқаро ислом академияси,
таянч докторант*

Бағрикенглик масаласи ижтимоий фанларнинг марказий масалаларидан бири ҳисобланиб, унинг долзарблиги бугунги кунда янада ортди. Авваламбор диний бағрикенгликни шахсда шаклланиши, шахслараро муносабатлар жараёнида ўзаро ҳурмат ва фикрни тўлақонли равишда тинглай олиш қобилияти оила даврасидан бошланмоғи керак. Мамлакатлар ва миллатлар ўртасида айрим низолар ва конфликтларнинг кучайиши толерантлик маданияти билан боғлиқ муаммоларни олимларимиз ва тадқиқотчиларимиз томонидан ўрганишни тақозо этади. Бу нуқтаи назардан энг аввало диний бағрикенглик тушунчасининг мазмун ва моҳияти қандай эканлигини англаб олишимиз зарур.

Толерантликни энг умумий маънода эътироф этадиган бўлсак, у бошқа миллатлар ва динларга нисбатан, бошқа маданият ва фикрларга нисбатан сабр-тоқат, ҳурмат ва очиклик билан қарашни англатади. Толерантлик шу билан бирга табиий ҳолда миллатлар ва уларнинг

маданиятларини ранг-баранглиги, қарашлар турли-туманлиги демак, дунёнинг бир хил бўлмаслиги, яъни эркин тафаккурни эътироф этади.

Ижтимоий соҳаларнинг ўзига хослиги нуқтаи назаридан толерантликнинг қуйидаги шаклларини кўрсатиб ўтиш мумкин:

- ахлоқий толерантлик;
- диний толерантлик;
- сиёсий толерантлик;
- маданий толерантлик.

Диний бағрикенглик барча томонларнинг фикрлари ва қарашларини ўрганиш ва уларга қулоқ тутишга имкон беради. Бу ҳодиса эса бевосита миллатлараро ва давлатлараро, ҳамда маданиятлар ўртасидаги муносабатларда плюрализм ва гуманизм тамойилларини тараққий этишига имкон беради.

Ф.А. Брокгауз ва И.А. Эфронларнинг 1909 йилда томондан чоп этилган энциклопедик луғатида «бағрикенглик», гўёки ўзгача диний дунёқарашга чидамлилиқ деган кичик мақола берилган. В. Даль луғатида «чидамлилиқ» хусусият ёки сифат, нимагадир ёки кимгадир «фақат раҳм-шафқат ёки кўнгилчанлик туфайли чидашга қодирлик», деб талқин қилинади. С.И.Ожегов луғатида инсоннинг бировнинг фикрига, характерига адоватсиз, сулҳпарварлик муносабатида бўла олиш қобилиятини ифодаловчи чидамлилиқ сўзи толерантлик сўзининг аналоги деб айтилади. Юқорида баён этилганлардан келиб чиқиб, шуни таъкидлаш мумкинки «толерантлик» ва «чидамлилиқ» сўзлари синонимлардир.

В.А.Тишков таъкидлашича, бағрикенглик – бу ҳамма нарсага ижозат берилиши ва ҳамма гуноҳларнинг кечирилиши эмас, балки бағрикенглик интолерантликнинг кескин шаклига нисбатан фаол ҳаракатни ўзига қамраб олади. Бир қатор тадқиқотчилар, хусусан Г.У. Солдатова бағрикенглик чегаралари муаммосини толерантлик ва бепарволик, конформизм, лоқайдлик чегаралари муаммоси билан боғлайди. Чидамлилиқ ва бепарволик – бу бир-бирини инкор этувчи тушунчалардир, яъни чидамлилиқ муҳолифлик қилувчи бошқа позицияни, бошқа нуқтаи назарни эътироф этишни билдиради. Бунда индивид бошқа, иккинчи фикр билан ҳамжиҳат эмас, лекин унинг мавжудлик ҳуқуқини тан олади. Толерантликни индеферентлик билан тенглаштириш, бошқани хуш кўрмаслик ҳиссини енгиб чиқиш зарурлигига олиб келиш мумкин, чунки бу ҳолатлар мулоқотнинг - зийраклик ва шеригига эътиборлилиқ, эмпатияни намоён этиш, атрофдагиларга нисбатан ҳайрихоҳлик каби муҳим таркибий

қисмларини назардан четда қолдиради. Толерантлик пассив эмас, у активдир. Толерантликни позитив тушунишга унинг қарама-қаршилиги – ўзининг қарашлар тизими, турмуш тарзи, ўзи тегишли бўлган гуруҳи бошқа ҳаммадан юқори туришига қатъий ишонишга асосланган интолерантлик ёки чидамсизликни аниқлаш орқали эришилади. Ҳозирги замонавий психологик-фалсафий адабиётларда чидамлилик чегаралари ҳақидаги савол қуйидаги сабабларга кўра мунозарали муаммо бўлиб келмоқда:

1. Толерантлик тушунчаси полимодал, ҳамма қабул қилган таъриф мавжуд эмас.

2. Этик келиб чиқишига кўра «толерантлик» баҳоловчи категориядир. Биз ўзимизга, бошқа кишиларга, ўзимизнинг ва бошқаларнинг ҳатти-ҳаракатларига ҳамма тан олган позицияларга мос равишда баҳо берамиз. Масалан, муҳаббат, раҳм-шафқат, ҳамдард бўлиш ва бошқалар ҳамма тан олган ижобий қадриятлардир. Хоинлик, нафрат, ёвузлик ва шу қабилар номаъқул ҳатти-ҳаракатлардир. Лекин бу қадриятлар ҳам етарлича мавҳумдир, шу туфайли уларга нисбатан чидамлилик чегарасини аниқлаш қийин.

3. Қадриятлар ҳамма томонидан тан олинмаган бўлса, чидамлилик чегарасини аниқлаш янада қийинроқ бўлади. Эвтаназия, нажот учун ёлғон ишлатиш, аборт, қайтмас оғир патологияли беморлар ҳаётини сақлаб қолиш, жониворлар устида тажриба ўтказиш каби ижтимоий ҳодиса ва ҳатти-ҳаракатларни «яхши-ёмон» нуқтаи назаридан баҳолаш қийин.

4. Шахс учун муҳим бўлган қадриятлар муҳокама қилинаётганда толерантлик чегараларини аниқлашнинг аслида имкони йўқ.

Толерантлик муаммоси мураккаб, толерантлик ундан ташқарида ўз аҳамиятини йўқотадиган ва барча ҳатти-ҳаракатлар мумкин бўлган чегарани узил-кесил ўрнатадиган ягона ечимга эга эмас.

Ю.А. Ищенко чидамлиликни «мулоқотнинг амалий меъёри» деб қарайди. У чидамлиликни шахснинг ўз-ўзини англаши борасида аҳамияти орта борадиган, унинг эса турмушнинг кескин ўзгаришлар содир бўладиган вақтда долзарблиги маълум бўладиган умуминсоний қадрият деб асослайди. В.О. Тишков фикрига кўра толерантлик шахснинг ўз-ўзини англаши, унинг фаолият ва мулоқотда бир бутунлиги билан боғлиқ. В.О. Тишков ўзининг «Толерантлик ҳақида» деган асарида толерантлик субъектини аниқлашга уриниб кўради. Субъект учун толерантлик «туғма гуруҳга оид ёки индивидуал хусусият эмас, балки конструкциялашга ва маълум шахсий ҳамда

умумий қадриятлар, ахлоқ нормаларини амалга оширишга доимий ва йўналтирилган зўр бериб уринишдир».

Миллий чидамсизлик муаммоларини ҳал қила туриб, И.Б. Гасанов толерантликни агрессивликнинг антиподи, деб атайди, ва неофрейдизм вакиллари: В. Райх, К. Хорни, Г. Маркузе, А. Миттерлих, Н. Браун, А. Баллок, Э. Фромм асарларига таянган ҳолда ушбу шахсий сифатларнинг ижтимоий боғлиқлигини асослаб беради, ҳамда агрессивлик - адоватнинг, толерантлик эса – тинчликсеварликнинг асосидир, дея хулоса қилади.

Диний бағрикенглик ҳиссини ривожлантириш таълим соҳаси учун бош мақсадлардан бирига айланиб бормоқда. Айнан шунинг учун ҳам бағрикенглик масаласи сўнгги йилларда психология ва педагогика фан доираларида актуал муаммога айланмоқда. Бағрикенглик муаммосига бағишланган ишлар жуда кўп, ҳар бир иш ўзининг аҳамиятига эга, бироқ бағрикенглик масалаларига оид барча илмий ишларни икки катта гуруҳга ажратиш мумкин, булар, назарий ва амалий ишланмалар.

Назарий ишлар орасида фалсафий, маданий ва ижтимоий характердагилари устунлик қилса, амалий ишланмалар ичида педагогик техника ва психологик методикалар етакчилик қилади. Бу табиий ва хатто фойдали ҳолат ҳисобланади; бироқ муаммо назарий ва амалий ишланмалар орасида ўзига хос «жарлик» нинг ҳосил бўлгани ва ўрта ораликдаги ишланмаларнинг йўқлигида. Айни шу ўринда жуда муҳим бўғин – бағрикенгликнинг психологик тавсифи эътиборсиз қолиб кетмоқда. Эътибор берилса, мазкур қоидада миллий ҳаётга, фуқароларнинг миллий ҳис-туйғуларига даҳлдор муҳим аҳамиятга эга бир қатор тамойиллар белгилаб қўйилганига ишонч ҳосил қилиш мумкин.

Биринчидан, фуқароларнинг миллий мансублигидан қатъий назар қонун олдида тенглиги тамойилига асосланади. Иккинчидан, фуқароларнинг диний эътиқодидан қатъий назар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга эканлиги тамойилига асосланади. Диний қадриятлар миллат маънавиятининг ажралмас қисми эканини инобатга оладиган бўлсак, мазкур қоиданинг амалий аҳамияти ойдинлашади. Учинчидан, фуқароларнинг ирқий тенглиги қайд этилган. Ирқчиликдан ғайриинсоний мафкура ва амалиётнинг тарихимизда умуман кузатилмаганлигини алоҳида қайд этиш лозим.

14	<i>Клименко И.В.</i> Изобразительное искусство Узбекистана как фактор духовно-нравственного воспитания личности	60
15	<i>Жаббор А.М.</i> Ўқувчи ёшлар диний маълумотларни тушунишининг ўзига хос хусусиятлари	65
16	<i>Ergasheva D.X., Rahmatullayeva Z. O.</i> Boshlang'ich sinf o'quvchilarida milliy qadriyatlarni tarbiyalashda maqollardan foydalanish	68
17	<i>Джаббарова Н.Б.</i> Ёшлар маънавий тарбиясини ривожлантиришда Абу Райхон Беруний қарашлари	71
18	<i>Oribboeva D.</i> Sharq mutafakkirlarining oilada farzandlarni tarbiyalash to'g'risidagi qarashlari	74
19	<i>Санакулова З.</i> Шарқ мутафаккирларининг бола тарбиясига оид қарашлари	77
20	<i>Маманазаров У.Б.</i> Ёшлар маънавий тарбияси шаклланишида соғлом эътиқод таъсирининг психологик жиҳатлари	82
21	<i>Sodiqova D.R., Sag'dullayeva Sh. I.</i> "Avesto" da oila va va oila tarbiyasi haqidagi qarashlar	86
22	<i>Рашитходжаева З.А., Кариева М.</i> Национальные и религиозные ценности в духовном воспитании молодежи.	89
23	<i>Sodiqova D.R., Turdibayeva K. B.</i> Abdulla Avloniyning "Turkiy Guliston yoxud axloq" asarida axloqiy sifatlarining yoritilishi	92
24	<i>Хидиров Х.И.</i> Ёшларни ҳар томонлама баркамол инсон қилиб тарбиялашда миллий ғоя ва маънавийнинг ўрни ва роли	94
25	<i>Саҳиева М.Т., Маликов А. А.</i> Ёшларнинг ижтимоий-сиёсий фаоллигини шакллантиришда манавий ахлоқий қадриятларнинг ўрни	97
26	<i>Atabayev N.I.</i> Shaxslararo munosabatlarda milliy va diniy qadriyatlarning namoyon bo'lishi	103
27	<i>Sharobitdinova D.O.</i> Yoshlar ma'naviy tarbiyasida milliy va diniy qadriyatlarga nisbatan kattalarda shakllangan qarashlarning o'rni	106

3-ШҶЪБА:

ЁШЛАР ТАРБИЯСИДА ОИЛА ВА МАКТАБ ҲАМКОРЛИГИ

28	<i>Махсудова М.</i> Оилани мустаҳкамлашда миллий қадриятларнинг ўрни	111
----	--	-----